

Universidad Nacional de Educación
Enrique Guzmán y Valle
Alma Máter del Magisterio Nacional

CURSO-TALLER

“Elaboración de los documentos técnicos para una Patente”

Dra. Ibarguen Cueva Francis Esmeralda

EQUIPO CAPACITADOR

+ 51 910 369 808

sanchezbjane@gmail.com

Janeth Sánchez Berrospi

Inventora - Diseñadora - Proyectista

EQUIPO CAPACITADOR

+ 51 935 149 850

jorge.hilario.s@uni.pe

jorge Alfredo Hilario Sánchez

JORGE A. HILARIO SÁNCHEZ

Especialista en Patentes - Inventor - Investigador RENACYT

JORGE L. HILARIO RIVAS

Docente Investigador RENACYT- Inventor

EQUIPO CAPACITADOR

+ 51 946 455 088

dr@jorgeluishilario.com

jorge Luis hilario Rivas

Modulo 4: PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DE PATENTE

OBJETIVOS TEMÁTICOS:

Comprender la importancia de un reporte de viabilidad previo a presentar una patente

Conocer los documentos necesarios para iniciar el trámite

Entender las etapas del trámite administrativo y su duración

Evaluar los beneficios económicos y competitivos que otorga una patente

¿QUÉ ES UN REPORTE DE VIABILIDAD?

¿QUÉ ES UN
REPORTE DE
VIABILIDAD DE
UNA
INVENCION?

El informe de viabilidad es un documento que contiene la búsqueda de antecedentes y opinión respecto a la probabilidad de protección de uno o más inventos

Contexto adecuado y frecuente

PREVIO A UN TRÁMITE DE PATENTES

Durante el trámite de patentes? NO

**¿QUÉ
CARACTERÍSTICAS
TIENE?**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

VICERRECTORADO DE INVESTIGACION
DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL
CENTRO DE APOYO A LA TECNOLOGIA Y A LA INNOVACION

CATI - UNU

REPORTE DE VIABILIDAD 001-2022-CO-CATI-INDECOPI-UNU

TITULO DEL PROYECTO	Aprovechamiento de los residuos sólidos de la industria de aceite de palma para fabricación de envases biodegradables para uso ornamental y agroforestal	FECHA DE BÚSQUEDA	15/06/2022
TÍTULO PROPUESTO	PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE ENVASES BIODEGRADABLES PARA REPIQUE DE PLÁNTULAS A PARTIR DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA PALMA ACEITERA		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE O INSTITUCIÓN	UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI		

BREVE RESUMEN DEL PROYECTO

La presente invención se refiere a un procedimiento para la elaboración de envases biodegradables para repique de plántulas, tomando como insumo base los residuos de la extracción del aceite de palma, más específicamente, el escobajo; se estima que el escobajo como residuo sólido corresponde al 21% en peso de la materia procesada de fruta fresca de palma aceitera. La aplicación de este procedimiento para la elaboración de envases biodegradables a partir de los residuos sólidos de la palma aceitera, permite mitigar el impacto ambiental y valorizar los residuos de la industria agroindustrial. Cuenta con las etapas de: Recolección, Triturado, Molienda, Mezcla, Termoconformado, Enfriamiento y Recubrimiento.

¿Supera el artículo 15 de la D.A. 486?	SI	¿Supera el artículo 20 de la D.A. 486?	SI	¿Podría requerir un contrato de acceso?	NO
ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA	Palabras clave	OIL PALM, BROOM, SCRAP, WASTE, STARCH, THERMOFORMED			
	CIP	B09B3/00	CPC	Y02P20/145	

CATEGORÍA	DOCUMENTO
A	D1 US2006160907A1 Titulo: Process for the treatment of palm waste Fecha publicación: 20/07/2006 Enlace: https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/032231624/publication/US2006160907A1?q=pn%3DUS2006160907A1 Sección relevante: Descripción y Figuras
A	D2 Tesis Titulo: Propuesta de aprovechamiento del residuo de raquis proveniente d ela industria aceitera ecuatoriana en materiales no convencionales Fecha publicación: Marzo 2020 Enlace: https://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/20827/1/CD%2010351.pdf Sección relevante: Descripción y Figuras

Categoría de documentos citados:

X: Particularmente relevante por sí solo.

O: Divulgación oral.

Y: Particularmente relevante combinado con otro(s).

T: Teoría o principio en el que se basa la invención.

A: Estado de la técnica general, no particularmente relevante.

Novedad

Elementos técnicos de relevancia	D1
Recolección de escobajo	SI
Triturado	SI
Molienda del escobajo	SI
Mezcla en proporción 1:0.4 de fibra de escobajo y almidón de yuca más excipientes	NO
Termoconformado de envases biodegradables	NO
Adición de nutrientes	SI
Roca fosfórica y dolomita como nutrientes	NO
Recubrimiento con capa de efluente residual	SI

Análisis:

El antecedente (D1) divulga un procedimiento para tratar los desperdicios de la palma, elaborando medio para el crecimiento de plantas como mezcla para macetas o tierra de abono que comprende los siguientes pasos: Recolectar desperdicios fibrosos de palma con un tamaño promedio en el intervalo de 10mm a 50mm y efluente de molino procedente del molino de aceite de palma: Triturar los desperdicios fibrosos de la palma hasta un tamaño medio en el intervalo de 2mm a 10 mm; Secar el efluente de molino a una temperatura entre 80 – 200 °C mediante cualquier medio conveniente siendo preferente una secadora de tipo bandeja; Acopio de turba que incluye turba derivada de juncos o árboles, siendo preferentemente turba de cacao o turba derivada de fibra de coco; Mezclar el triturado de desperdicio fibroso con turba y efluente seco en un mezclador de tazón giratorio con presencia de un agente humectante, donde en dicha mezcla el material correspondiente al desperdicio de palma corresponde a un 15-20% en volumen y la relación entre turba/efluente está entre el rango de 1/1 a 3/1; Además, en la producción de un medio de cultivo de alta calidad, se pueden añadir aditivos opcionales a mezclar con la fibra triturada, el efluente seco y la turba como fungicidas, nematicidas, insecticidas y agentes que controlen la textura y pH. La composición también puede complementarse con nutrientes.

El proyecto en análisis difiere del antecedente (D1), en cuanto a que el procedimiento cuenta con proporciones e insumos diferentes en la etapa de mezclado, además incorpora etapas de termoconformado y adición de roca fosfórica y dolomita.

Por lo que se concluye que SI cumpliría con el requisito de novedad.

Problema que resuelve la invención identificado	Solución al problema identificado y comentarios sobre el nivel inventivo ó ventaja técnica
<p>¿Cómo elaborar envases biodegradables de alta calidad especialmente funcionales para el repique de plántulas, con una composición optimizada para maximizar sus características físicas en cuanto a durabilidad y resistencia a la compresión?</p>	<p>Ante la necesidad de resolver el problema técnico antes formulado, referido a la calidad y durabilidad de los envases biodegradables para el repique de plántulas; una persona medianamente versada en el campo técnico no podría llegar de manera obvia a la solución planteada partiendo del antecedente D1 de manera individual, ni en combinación con el antecedente D2 que revela una etapa de compresión térmica por prensa hidráulica y el empleo de almidón como conglomerante, debido a la proporcionalidad especial de los componentes que intervienen en la mezcla para maximizar la calidad y durabilidad de dichos envases biodegradables</p> <p>Por lo que SI cumpliría con el requisito de Nivel Inventivo</p>

¿La postulación sería patentable?	SI
¿Cuál sería la modalidad más probable de protección?	Patente de invención

REPORTE ELABORADO POR:	Dr. Jorge Luis Hilario Rivas
-------------------------------	------------------------------

* El análisis de viabilidad y la evaluación de los requisitos se realiza en función de la información brindada por el solicitante. Este análisis no implica en modo alguno un adelanto de opinión al respecto del cumplimiento de los requisitos de patentabilidad en un eventual examen de patentes realizado por la Dirección de Inventiones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI.

EXISTEN
DOCUMENTOS
SIMILARES?

SEMEJANZAS / DIFERENCIAS

- Reporte de viabilidad
(viabilidad, opinión)

- Informe de fondo
(informe técnico, informe del examinador)

REPORTE DE VIABILIDAD	INFORME DE FONDO
Informe en base a formatos	Informe en base al documento de patente
Es de frecuente uso en los programas, concursos y otros eventos de Indecopi	Durante el trámite de patentes
No forma parte del procedimiento para la protección del invento	Forma parte del procedimiento para la protección del invento
No tiene costo por Indecopi	Tiene costo establecido en el TUPA
Los resultados no forman parte del trámite ni se involucra con una eventual presentación de solicitud	Los resultados forman parte del trámite y son definitivos pero rebatibles
El tiempo de vigencia es limitado ya que es factible de variar con el tiempo	Al ser parte del trámite y tener como referencia la fecha de presentación, su vigencia es ilimitada
No hay fecha de presentación de solicitud	Hay fecha de presentación de solicitud
Análisis experto	Análisis experto
Opinión no formal	Opinión formal

INTRODUCCIÓN A LAS PATENTES: PROTEGIENDO LOS DESARROLLOS TECNOLÓGICOS

CONCEPTOS BÁSICOS DEL SISTEMA DE PATENTES

Propiedad intelectual

De acuerdo con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la **propiedad intelectual** (PI) son todas aquellas:

“creaciones de la mente: invenciones, obras literarias, así como, símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio. Se divide en dos grandes categorías: propiedad industrial y derechos de autor”

Propiedad Intelectual

Decreto Legislativo 822

Decisión Andina 486

Derechos de Autor

Propiedad Industrial

Obras

Signos distintivos - marcas

Inventiones

Diseños industriales

Circuitos de trazados integrados

Secretos empresariales

Dirección de Derechos de Autor

Dirección de Signos Distintivos

Dirección de Inventiones y Nuevas Tecnologías

¿QUÉ ES UNA PATENTE?

Las patentes constituyen creaciones intelectuales tendentes a resolver un **problema técnico** para satisfacer las necesidades de la comunidad directamente mediante su aplicación industrial. En concreto se trata de creaciones denominadas: **invención**, (Murillo Chávez, 2018).

IDEA

INVENTO

SOLICITUD DE
PATENTE

PATENTE

PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

Registro de la Propiedad Industrial Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías

TÍTULO N° 1356

La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi certifica que por mandato de la Resolución N° 000893-2020/DIN-INDECOPI de fecha 10 de setiembre de 2020, ha quedado inscrita en el Registro de Patentes de Modelos de Utilidad, el siguiente modelo:

Denominación	: HERRAMIENTA MANUAL DE RECOPIACIÓN Y SELECCIÓN DE MATERIALES PLÁSTICOS
Clasificación	: B07C 5/34; E01H 1/12
Solicitud	: 000050-2019
Fecha de Presentación	: 11 de enero de 2019
Titular(es)	: UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
País(es)	: Perú
Inventores(es)	: Jorge Luis HILARIO RIVAS
Vigencia	: 11 de enero de 2029

MANUEL CASTRO CALDERÓN
Director de Invenciones y
Nuevas Tecnologías
INDECOPI

¿Qué es una PATENTE?

Título de propiedad que otorga el Estado a una persona natural (inventor) o jurídica para explotar de manera **exclusiva** un determinado invento

Al patentar una invención, el titular de la patente obtiene **derechos exclusivos sobre ella**, lo que significa que puede impedir que terceros utilicen, fabriquen o vendan la invención sin su autorización

Similar a tarjeta de propiedad de un auto

¿Qué es un invento?

Las invenciones son creaciones de todos los campos de la tecnología, las cuales deben ser completamente **nuevas**, tener **nivel inventivo** y ser susceptibles de **aplicación industrial**, (Murillo Chávez, 2018).

Alta tecnología y/o gran carga inventiva

Adaptaciones o modificaciones

INVERSIÓN

Esfuerzo/creatividad

- Aplicación de conocimientos
- Utilización de experiencia práctica
- Identificación de una solución a un problema o necesidad

Tiempo

- Desarrollo de la idea
- Investigación de productos
- Averiguación de trámites y procedimientos

Dinero

- Asesoría técnica
- Diseño de producto
- Desarrollo de Prototipo
- Validación comercial

Documento técnico

¿Qué permite una patente?

Excluir a terceros de la explotación de un invento por un *tiempo determinado* y solo en el *territorio donde es otorgado*, a cambio de que la invención sea descrita claramente en un documento y que éste sea de acceso público.

"Mejor patentamos esta, así los homosapiens no podrán robarnosla, como hicieron con el fuego"

TIPOS DE PATENTES

Patentes de invención

Protegen inventos (productos o procesos) siempre que cumplan con tres requisitos:

- **NOVEDAD (Nuevo):** que no hayan sido divulgados de ninguna forma (ni por descripción escrita, oral, uso, comercialización u otro medio)
- **NIVEL INVENTIVO (No obvio ni evidente):** que para una persona con conocimientos técnicos medios en el campo técnico, la invención no debe resultar obvia, ni deducible a partir de las tecnologías existentes.
- **APLICACIÓN INDUSTRIAL:** que pueda ser producido o utilizado en alguna actividad o industria

Período de gracia: 1 año

20 años de protección

Ejemplos de Patentes de Invención

Patente No. 223,898
Thomas Alva Edison
(1880)
Bombillo eléctrico

Patente No. 1,821,525
Emanuel Nielsen
(1931)
Secadora de pelo

Patente No. 164,227,
Leo Fender (1951)
Guitarra eléctrica

Patente No. 4,464,652,
Apple Computer, Inc.
(1984)
Mouse

Patente No. 644,077
Felix Hoffman (1900)
Aspirina

Patente No. 2,095,411
H. Everest, H. Jennings
(1936)
Silla de ruedas plegable

Patente No. 3,057,356
Wilson Greatbatch (1960)
Marcapasos implantable

Ejemplos peruanos de Patentes de Invención

Universidad César Vallejo

Procedimiento para la obtención de pan fortificado con arracacia xanthorrhiza

Valderrama Acevedo, Jorge Miguel; Farroñay Giuria, Luis Rodolfo; Medina Giuria, Mariana;

Secadora de ropa eléctrica plegable

Bioservice S.R.L.

Desinfectante a base de compuestos naturales y su proceso de elaboración

Patentes de modelo de utilidad

Protegen invenciones (productos) siempre que cumplan con dos requisitos:

- **NOVEDAD (Nuevo):** que no hayan sido divulgados de ninguna forma (ni por descripción escrita, oral, uso, comercialización u otro medio)
- **Ventaja Técnica:** que la forma o configuración nueva de un invento permita un mejor uso, un funcionamiento diferente o adicionarle una utilidad que antes no tenía el producto.

Período de gracia: 1 año

10 años de protección

Mosaicos

Dispositivo portátil de monitoreo vital no invasivo

(Agurto-Cherre et al., 2021)

<https://bit.ly/3H4wC4o>

PE20211894Z

VIDEO

<https://youtu.be/v5LY2IRZWEw>

Glucometro con reconocimiento biometrico y terapia infrarroja

(Barrutia-Barreto et al., 2019)

<https://bit.ly/3oYgyd>

PE20210983Z

Herramienta manual de recopilacion y seleccion de materiales plasticos

(Hilario-Rivas, 2019)

<https://bit.ly/3sMyFVw>

PE20200375Z

VIDEO

<https://youtu.be/ireqjFncZNs>

Sistema de control de acceso biométrico con monitoreo de parámetros vitales

(Bardales-Linares, Bollet-Ramírez, Ferrari-Fernández, et al., 2021)

<https://bit.ly/3Bt2ka4>

PE20211528Z

Mosaicos

Modulo de lavamanos autolimpiable con prevencion de contaminacion cruzada

(Bardales-Linares, Bollet-Ramírez, Elar, et al., 2021)

<https://bit.ly/3oRbo3B>

PE2021 2065Z

VIDEO

<https://youtu.be/P9gqVLRs7OY>

Estetoscopio con identificador de usuario para historial clinico electronico

(Asencios-Tarazona et al., 2021)

<https://bit.ly/3uWIPGR>

PE2021 1895Z

VIDEO

<https://youtu.be/9Em3dThZmX4>

Bicicleta acuatica con aprovechamiento de ecoenergias

(Aguirre-Camacho et al., 2021)

<https://bit.ly/34McBIT>

PE2021 1849Z

VIDEO

<https://youtu.be/j1Aw5wyhDA8>

Mosaicos

Vagón robótico autónomo y térmico
PE20220226Z

Envase térmico con monitoreo de acidez y azúcares
PE20220545Z

Sistema modular de energía limpia para separador vial
PE20220224Z

DISPOSITIVO PORTÁTIL DE FILETEADO AUTOMÁTICO DE PESCADO
000736-2022/DIN

GUARDARRAÍL INTELIGENTE CON ATENUADOR DE IMPACTO DINÁMICO
001937-2021/DIN

SOPORTE INTELIGENTE PARA BALONES DE GAS
000209-2022/DIN

Toda invención puede ser patentada

PRODUCTO	PROCEDIMIENTO
Una herramienta , p. ejem: tuerca, cincel, prensa manual, pala, arador, ajustador de coronas, etc.	Procedimiento de preparación de un nuevo enjuague bucal.
Un objeto o dispositivo , p. ejem: cepillo, botella, casco, guante, válvula, reloj, audífono, enchufe, mochila, sujetador, folder, blindaje de jeringa, amortiguador, rack, arnés, etc.	Síntesis de agentes radiodiagnósticos para estudios de perfusión cardiaca.
Una máquina , p. ejem: mototaxi, eliminador de ruido, taladro, equipo de sonido, motor solar, equipo purificador de aire, elevador, chimenea con reactor, tableteadora, etc.	Método de purificación de aire contaminado .
Un sistema , p. ejem: sistema constructivo de paredes, sistema de alarma para autos, sistema de accionamiento de una cinta de transporte sin engranajes, sistema nuclear para proveer energía eléctrica, sistema de palcos movibles, etc.	Método de preparación de una sustancia blanqueadora.
Una composición , p. ejem: bebida, suplemento nutricional, energizante, pasta dental, jarabe, insecticida, bioproducto, fertilizante, consorcio microbiano, formulación que contiene plantas medicinales, liposomas, preparado nutracéutico, combinación sinérgica, etc.	Procedimiento para la detección de imperfecciones en laminas de metal. Procedimiento de preparación de paracetamol.
Un compuesto , p. ejem: agente hipo glicémico, nuevo compuesto lactámico, sustancia fitotóxica, etc.	Procedimiento continuo para esterificación heterogénea

TRÁMITE Y PROTECCIÓN EN PERÚ

PROCEDIMIENTO DE UNA P.I / M.U.

¿Cuál es el procedimiento para patentar?

Datos del Registro		Modelo de Utilidad	
Título :	HERRAMIENTA MANUAL DE RECOPIACIÓN Y SELECCIÓN DE MATERIALES PLÁSTICOS		
Fecha de Concesión :	2020-09-10	Fecha de Vencimiento :	2029-01-11
Clasificación :	B07C 5/34; E01H 1/12		
N° Título :		Fecha Publicación :	2020-02-24
Prioridades :			

Seguimientos Administrativos		
Fecha	Acción	
2019-01-11	ADMISIBLE	1
2019-01-18	EX. DE FORMA CONCLUIDO	2
2020-02-20	PROYECTO DE RESUMEN	2
2020-02-21	ORDEN DE AVISO EMITIDO	2
2020-02-24	PUBLICACION	3
2020-03-02	PAGO POR EXAMEN DE PATENTABILIDAD	3
2020-05-15	ARMADO	4
2020-05-27	ELABORACION DE EXAMEN DE PATENTABILIDAD	4
2020-06-01	ENTREGA DE EXAMEN DE PATENTABILIDAD PARA REVISION	4
2020-06-19	EXAMEN DE PATENTABILIDAD EMITIDO	5
2020-09-02	PROYECTESE RESOLUCION DE CONCESION	5
2020-09-04	PROYECTO DE RESOLUCION TIPEADO	5
2020-09-09	PASE PROYECTO DE RESOLUCION PARA REVISION	5
2020-09-09	PROYECTO DE RESOLUC. REVISADO (COORD. INGENIERIA)	5
2020-09-10	PASE A FIRMA RESOLUCION	5
2020-09-10	RESOLUCION FIRMADA 1RA INSTANCIA (OTORGADO)	6

ACTORES DE UNA SOLICITUD

Cesión

Si se otorga la
solicitud de patente

Titular

Poder

¿Quiénes son los actores de la solicitud de patente en Perú?

Inventor

Consultor

Solicitante

Representante

**Coordinador
(Orientaciones)**

Universidad Nacional de Educación
Enrique Guzmán y Valle
Alma Máter del Magisterio Nacional

INVENTO

IDEA

DOCUMENTO
TECNICO

PATENTE

SOLICITUD DE
PATENTE

		PERÚ Presidencia del Consejo de Ministros		
DIRECCIÓN DE INVENCIÓNES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS Calle de la Prosa N° 104, San Borja, Lima 41, Perú Telf: 51-1-2247800 Web: www.indecopi.gob.pe		(21) N° de Solicitud:		
IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD		(22) Fecha de Ingreso:		
(12) MODALIDAD <input type="checkbox"/> PATENTE DE INVENCION <input type="checkbox"/> MODELO DE UTILIDAD				
TIPO DE SOLICITUD <input type="checkbox"/> DIVISIONAL N° SOLICITUD DE ORIGEN:				
PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD				
<input type="checkbox"/> SOLICITO QUE CONCLUIDO EL EXAMEN DE FORMA, SE REALICE LA PUBLICACIÓN ANTICIPADA DE LA SOLICITUD				
Solo llenar en caso de Entrada en Fase Nacional PCT				
PCT ENTRADA FASE NACIONAL <input type="checkbox"/> CAPÍTULO I <input type="checkbox"/> CAPÍTULO II				
(86) N° SOLICITUD INTERNACIONAL PCT:		FECHA: / /		
(87) N° PUBLICACIÓN INTERNACIONAL PCT:		FECHA: / /		
(54) TÍTULO O DENOMINACIÓN				
(71) SOLICITANTE				
APELLIDOS, NOMBRES / RAZÓN SOCIAL		PAÍS DE RESIDENCIA		
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	N° DOC. DE IDENTIDAD	N° DE RUC	SEXO	PAÍS DE NACIONALIDAD
<input type="checkbox"/> DNI <input type="checkbox"/> CARNET DE EXTRANJERÍA			<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	
EL SOLICITANTE TAMBIÉN ES INVENTOR		DIRECCIÓN (Calle, Av., Jr.)		
<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				
TAMAÑO DE LA EMPRESA	REGIÓN	PROVINCIA	DISTRITO	
<input type="checkbox"/> MICRO <input type="checkbox"/> PEQUEÑA <input type="checkbox"/> MEDIANA <input type="checkbox"/> GRANDE				
DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO		TELÉFONO(S) FIJO(S)	TELÉFONO(S) MÓVILES	
(72) INVENTOR				
APELLIDOS, NOMBRES / RAZÓN SOCIAL		PAÍS DE RESIDENCIA		
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	N° DOC. DE IDENTIDAD	N° DE RUC	SEXO	PAÍS DE NACIONALIDAD
<input type="checkbox"/> DNI <input type="checkbox"/> CARNET DE EXTRANJERÍA			<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	
DIRECCIÓN (Calle, Av., Jr.)				
REGIÓN	PROVINCIA	DISTRITO		
DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO		TELÉFONO(S) FIJO(S)	TELÉFONO(S) MÓVILES	
OTROS SOLICITANTES Y/O INVENTORES				
<input type="checkbox"/> LOS DEMÁS SOLICITANTES Y/O INVENTORES SE INDICAN EN LA HOJA DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA				
F-DIN-01/03				

Existen tres personas en la solicitud de patente:

(72) Inventor (es)

(74) Representante

(71) Solicitante (s),

EXPEDIENTE N° 002197-2021 /DIN “VAGÓN ROBÓTICO AUTÓNOMO Y TÉRMICO”

Personas Jurídicas / Naturales

TITULAR :	RESEARCH AND INNOVATION J & L S.A.C. (Perú)
SOLICITANTE :	RESEARCH AND INNOVATION J & L S.A.C. (Perú)
INVENTOR :	AGUIRRE BAIQUE Nazario (Perú)
INVENTOR :	AGUIRRE CAMACHO Marco Antonio (Perú)
INVENTOR :	BOLLET RAMÍREZ Frank (Perú)
INVENTOR :	FRANCISCO PAREDES Abimael Adam (Perú)
INVENTOR :	HILARIO RIVAS Jorge Luis (Perú)
INVENTOR :	HILARIO SÁNCHEZ Claudia Abigail (Perú)
INVENTOR :	HILARIO SÁNCHEZ Jorge Alfredo (Perú)
INVENTOR :	VARGAS ESPINOZA Jorge Luis (Perú)
REPRESENTANTE :	SÁNCHEZ BERROSPI Janeth Gisella (Perú)

Nº DE EXPEDIENTE 002197-2021/DIN

Fecha de Presentac. Original	2021-12-20	Lugar Presentación	INDECOPI-Sede Central
Fecha de Inicio:	2021-12-20		
Ver Gráfico			

Datos del Registro	Modelo de Utilidad		
Título :	VAGÓN ROBÓTICO AUTÓNOMO Y TÉRMICO		
Fecha de Concesión :	2023-06-28	Fecha de Vencimiento :	2031-12-20
Clasificación :	B25J 5/00; G05D 1/00; B60P 1/04		
Nº Título :	2036	Fecha Publicación :	2022-02-04
Prioridades :			
Resumen :	Un vagón robótico autónomo y térmico para el transporte de productos y alimentos del tipo que tiene una estructura exterior montada sobre una pluralidad de ruedas accionadas por un motor eléctrico, caracterizado porque comprende: un contenedor interno al vagón; un techo inclinado sobre la estructura exterior, donde dicho techo aloja a una pluralidad de tubos al vacío de calentador solar; un fluido que circula por los tubos al vacío y por el espacio existente entre el contenedor interno y la estructura exterior; un compartimiento sellado al interior de la estructura exterior en su parte delantera, donde se ubica una tarjeta electrónica con GPS y microprocesador conectado a unos módulos de recepción y transmisión de datos para la comunicación remota; una pantalla y una cámara dispuestas en la parte frontal externa de la estructura exterior; y una pluralidad de lámparas de desinfección UV-C en el contenedor interno.		

¿QUÉ ES LO MÍNIMO QUE DEBO PRESENTAR?

PERU Presidencia del Consejo de Ministros INDECOPI
DIRECCIÓN DE INVENCIÓNES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
CALLE 10 DE ABRIL 1001, OFICINA 1001, LIMA 1001, PERÚ
TEL: 374 227400 FAX: 374 227401 WWW.INDECOPI.GOV.PE

IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD
(1) SOLICITANTE: PATENTE DE INVENCION MODELO DE UTILIDAD
FORMA DE SOLICITUD: DIVISIONAL SOLICITUD DE ORIGEN

PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD
 SOLICITUD QUE CONCLUYO EL EXAMEN DE FORMA, SE REALIZA LA PUBLICACIÓN ANTIOPINA DE LA SOLICITUD

¿Se desea en caso de Entrada en Fase Nacional PCT:
 PCT ENTRADA FASE NACIONAL CAPÍTULO I CAPÍTULO II

(88) Nº SOLICITUD INTERNACIONAL PCT FECHA: / /
(87) Nº PUBLICACIÓN INTERNACIONAL PCT FECHA: / /

(94) TÍTULO O DENOMINACIÓN

(7) SOLICITANTE
NOMBRE Y NOMBRES COMPLETOS: _____ PAÍS DE RESIDENCIA: _____
TIPO DE SOLICITANTE: INDIVIDUAL CORPORATIVA
 SOLICITANTE FÍSICO SOLICITANTE JURÍDICO

(7) INVENTOR
NOMBRE Y NOMBRES COMPLETOS: _____ PAÍS DE RESIDENCIA: _____
TIPO DE SOLICITANTE: INDIVIDUAL CORPORATIVA
 SOLICITANTE FÍSICO SOLICITANTE JURÍDICO

Descripción
Resumen
Dibujos
Reivindicaciones

**Formulario de
solicitud**

**Comprobante de
pago**

Documento Técnico

PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros

INDECOPI

DIRECCIÓN DE INVENCIÓNES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Calle de la Prosa N° 104, San Borja, Lima 41, Perú
Telf: 51-1-2247800 Web: www.indecopi.gob.pe

IDENTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

(12) MODALIDAD
 PATENTE DE INVENCION MODELO DE UTILIDAD

TIPO DE SOLICITUD
 DIVISIONAL N° SOLICITUD DE ORIGEN: _____

(21) N° de Solicitud: _____

(22) Fecha de Ingreso: _____

PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD

SOLICITO QUE CONCLUIDO EL EXAMEN DE FORMA, SE REALICE LA PUBLICACIÓN ANTICIPADA DE LA SOLICITUD

Solo llenar en caso de Entrada en Fase Nacional PCT

PCT ENTRADA FASE NACIONAL CAPITULO I CAPITULO II

(86) N° SOLICITUD INTERNACIONAL PCT: _____ FECHA: / / _____

(87) N° PUBLICACIÓN INTERNACIONAL PCT: _____ FECHA: / / _____

(54) TÍTULO O DENOMINACIÓN

(71) SOLICITANTE

5 APELLIDOS, NOMBRES / RAZÓN SOCIAL _____ PAÍS DE RESIDENCIA _____

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD Nº DOC. DE IDENTIDAD Nº DE RUC SEXO PAÍS DE NACIONALIDAD

DNI CARNET DE EXTRANJERÍA _____ M _____ F _____

EL SOLICITANTE TAMBIÉN ES INVENTOR DIRECCIÓN (Calle, Av., Jr.) _____

SI NO

TAMANO DE LA EMPRESA REGIÓN PROVINCIA DISTRITO

MICRO PEQUEÑA _____ _____ _____

MEDIANA GRANDE _____ _____ _____

DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO(S) FIJO(S) TELÉFONO(S) MÓVILES

(72) INVENTOR

6 APELLIDOS, NOMBRES / RAZÓN SOCIAL _____ PAÍS DE RESIDENCIA _____

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD Nº DOC. DE IDENTIDAD Nº DE RUC SEXO PAÍS DE NACIONALIDAD

DNI CARNET DE EXTRANJERÍA _____ M _____ F _____

DIRECCIÓN (Calle, Av., Jr.) _____

REGIÓN PROVINCIA DISTRITO

DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO(S) FIJO(S) TELÉFONO(S) MÓVILES

OTROS SOLICITANTES Y/O INVENTORES

LOS DEMÁS SOLICITANTES Y/O INVENTORES SE INDICAN EN LA HOJA DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

- 1 Patente de Invención o Patente de Modelo de Utilidad
- 2 Publicación Anticipada
- 3 Entrada en Fase Nacional PCT
- 4 Título o Denominación
- 5 Solicitante
- 6 Inventor
- 7 Otros solicitantes y/o inventores

8

Representante

9

Reivindicación de Prioridad

10

Declaración sobre utilización de Recursos Genéticos y/o conocimientos tradicionales

11

Documentos que acompañan otra información

12

Firma del solicitante (s) o del representante

(74) REPRESENTANTE (llenar en caso de contar con representante)

EL SOLICITANTE ESTA REPRESENTADO POR: <input type="checkbox"/> ESTUDIO DE ABOGADOS <input type="checkbox"/> OTRO		
APELLIDOS, NOMBRE(S)	8 DNI	RUC
DIRECCIÓN (Calle, Av., Jr., Distrito, Provincia, Región)		
CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO(S) FIJO(S)	TELÉFONO(S) MÓVILES
EN CASO DE ACTUACIÓN POR MEDIO DE ESTUDIO DE ABOGADOS		NOMBRE DEL ESTUDIO

(30) REIVINDICACIÓN DE PRIORIDAD (solo llenar en caso de tenerla)

(31) N° DE SOLICITUD	(32) FECHA DE SOLICITUD (dd/mm/yyyy)	(33) PAIS
	/ /	
	/ /	
	/ /	
	/ /	

DECLARACIÓN SOBRE UTILIZACIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS Y/O CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

1. Declaro que mi invención fue obtenida o desarrollada a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados.

SI. Indique el lugar de colecta o extracción:

NO

2. Declaro que mi invención fue obtenida o desarrollada a partir de conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales

SI. Indique el nombre de la comunidad/ Pueblo Indígena

NO

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN/ OTRA INFORMACIÓN

<input type="checkbox"/> Memoria descriptiva N° de folios: _____	<input type="checkbox"/> Documento de cesión	<input type="checkbox"/> Concurso Nacional de Inventiones Año _____
<input type="checkbox"/> Reivindicaciones N° de reivindicaciones: _____	<input type="checkbox"/> Documento(s) de prioridad(es) N° de documentos: _____	<input type="checkbox"/> Programa Patente _____
<input type="checkbox"/> Resumen	<input type="checkbox"/> Certificado de depósito de material biológico	<input type="checkbox"/> Traducción Solicitud PCT N° de Folios _____
<input type="checkbox"/> Dibujos y/o figuras N° de folios _____	<input type="checkbox"/> Copia de contrato de acceso al recurso genético	<input type="checkbox"/> Informe Búsqueda PCT
<input type="checkbox"/> Listado de secuencias	<input type="checkbox"/> Copia de contrato de licencia de uso de conoc. colectivos	<input type="checkbox"/> Comprobante pago tasa (tasa de presentación) N° _____ Fecha / /
<input type="checkbox"/> Poder	<input type="checkbox"/> Certificado de Protección Exp. N°: _____	<input type="checkbox"/> Otros: _____

FIRMA DEL SOLICITANTE (S) O DEL REPRESENTANTE

Nombre	Firma
_____	_____

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, le informamos que los datos personales que usted nos proporcione serán utilizados y/o tratados por el Indecopi (por sí mismo o a través de terceros), estricta y únicamente para administrar el sistema de promoción, registro y protección de derechos de propiedad intelectual (signos distintivos, invenciones y nuevas tecnologías, y derecho de autor) en sede administrativa, así como, de ser el caso, para las actividades vinculadas con el registro de usuarios del sistema de patentes, pudiendo ser incorporados en un banco de datos personales de titularidad del Indecopi.

Se informa que el Indecopi podría compartir y/o usar y/o almacenar y/o transferir su información a terceras personas, estrictamente con el objetivo de realizar las actividades antes mencionadas.

Usted podrá ejercer, cuando corresponda, sus derechos de información, acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales en cualquier momento, a través de las mesas de partes de las oficinas del Indecopi.

HOJA DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA OTRO(S) INVENTOR(ES)
(Incluir solo aquellos inventores que no figuren como solicitantes)

(72) INVENTOR

APELLIDOS, NOMBRES				PAIS DE RESIDENCIA	
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD				PAIS DE NACIONALIDAD	
<input type="checkbox"/> DNI	<input type="checkbox"/> CARNET DE EXTRANJERIA	Nº DOC. DE IDENTIDAD	Nº DE RUC	SEXO	
DIRECCIÓN (Calle, Av., Jr.)					
REGION		PROVINCIA		DISTRITO	
DIRECCIÓN CORREO ELECTRONICO		TELÉFONO(S) FIJO(S)		TELÉFONO(S) MÓVIL(ES)	

(72) INVENTOR

APELLIDOS, NOMBRES				PAIS DE RESIDENCIA	
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD				PAIS DE NACIONALIDAD	
<input type="checkbox"/> DNI	<input type="checkbox"/> CARNET DE EXTRANJERIA	Nº DOC. DE IDENTIDAD	Nº DE RUC	SEXO	
DIRECCIÓN (Calle, Av., Jr.)					
REGION		PROVINCIA		DISTRITO	
DIRECCIÓN CORREO ELECTRONICO		TELÉFONO(S) FIJO(S)		TELÉFONO(S) MÓVIL(ES)	

(72) INVENTOR

APELLIDOS, NOMBRES				PAIS DE RESIDENCIA	
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD				PAIS DE NACIONALIDAD	
<input type="checkbox"/> DNI	<input type="checkbox"/> CARNET DE EXTRANJERIA	Nº DOC. DE IDENTIDAD	Nº DE RUC	SEXO	
DIRECCIÓN (Calle, Av., Jr.)					
REGION		PROVINCIA		DISTRITO	
DIRECCIÓN CORREO ELECTRONICO		TELÉFONO(S) FIJO(S)		TELÉFONO(S) MÓVIL(ES)	

(72) INVENTOR

APELLIDOS, NOMBRES				PAIS DE RESIDENCIA	
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD				PAIS DE NACIONALIDAD	
<input type="checkbox"/> DNI	<input type="checkbox"/> CARNET DE EXTRANJERIA	Nº DOC. DE IDENTIDAD	Nº DE RUC	SEXO	
DIRECCIÓN (Calle, Av., Jr.)					
REGION		PROVINCIA		DISTRITO	
DIRECCIÓN CORREO ELECTRONICO		TELÉFONO(S) FIJO(S)		TELÉFONO(S) MÓVIL(ES)	

OTROS INVENTORES

HOJA DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA OTRO(S) SOLICITANTE(S)

(71) SOLICITANTE ESTE SOLICITANTE TAMBIÉN ES INVENTOR

APELLIDOS, NOMBRES / RAZÓN SOCIAL				PAIS DE RESIDENCIA	
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD				PAIS DE NACIONALIDAD	
<input type="checkbox"/> DNI	<input type="checkbox"/> CARNET DE EXTRANJERIA	Nº DOC. DE IDENTIDAD	Nº DE RUC	SEXO	
DIRECCIÓN (Calle, Av., Jr.)					
TAMANO DE LA EMPRESA		REGION		PROVINCIA	
<input type="checkbox"/> MICRO	<input type="checkbox"/> PEQUEÑA			DISTRITO	
<input type="checkbox"/> MEDIANA	<input type="checkbox"/> GRANDE	DIRECCIÓN CORREO ELECTRONICO		TELÉFONO(S) FIJO(S)	
				TELÉFONO(S) MÓVIL(ES)	

(71) SOLICITANTE ESTE SOLICITANTE TAMBIÉN ES INVENTOR

APELLIDOS, NOMBRES / RAZÓN SOCIAL				PAIS DE RESIDENCIA	
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD				PAIS DE NACIONALIDAD	
<input type="checkbox"/> DNI	<input type="checkbox"/> CARNET DE EXTRANJERIA	Nº DOC. DE IDENTIDAD	Nº DE RUC	SEXO	
DIRECCIÓN (Calle, Av., Jr.)					
TAMANO DE LA EMPRESA		REGION		PROVINCIA	
<input type="checkbox"/> MICRO	<input type="checkbox"/> PEQUEÑA			DISTRITO	
<input type="checkbox"/> MEDIANA	<input type="checkbox"/> GRANDE	DIRECCIÓN CORREO ELECTRONICO		TELÉFONO(S) FIJO(S)	
				TELÉFONO(S) MÓVIL(ES)	

(71) SOLICITANTE ESTE SOLICITANTE TAMBIÉN ES INVENTOR

APELLIDOS, NOMBRES / RAZÓN SOCIAL				PAIS DE RESIDENCIA	
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD				PAIS DE NACIONALIDAD	
<input type="checkbox"/> DNI	<input type="checkbox"/> CARNET DE EXTRANJERIA	Nº DOC. DE IDENTIDAD	Nº DE RUC	SEXO	
DIRECCIÓN (Calle, Av., Jr.)					
TAMANO DE LA EMPRESA		REGION		PROVINCIA	
<input type="checkbox"/> MICRO	<input type="checkbox"/> PEQUEÑA			DISTRITO	
<input type="checkbox"/> MEDIANA	<input type="checkbox"/> GRANDE	DIRECCIÓN CORREO ELECTRONICO		TELÉFONO(S) FIJO(S)	
				TELÉFONO(S) MÓVIL(ES)	

(71) SOLICITANTE ESTE SOLICITANTE TAMBIÉN ES INVENTOR

APELLIDOS, NOMBRES / RAZÓN SOCIAL				PAIS DE RESIDENCIA	
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD				PAIS DE NACIONALIDAD	
<input type="checkbox"/> DNI	<input type="checkbox"/> CARNET DE EXTRANJERIA	Nº DOC. DE IDENTIDAD	Nº DE RUC	SEXO	
DIRECCIÓN (Calle, Av., Jr.)					
TAMANO DE LA EMPRESA		REGION		PROVINCIA	
<input type="checkbox"/> MICRO	<input type="checkbox"/> PEQUEÑA			DISTRITO	
<input type="checkbox"/> MEDIANA	<input type="checkbox"/> GRANDE	DIRECCIÓN CORREO ELECTRONICO		TELÉFONO(S) FIJO(S)	
				TELÉFONO(S) MÓVIL(ES)	

OTROS SOLICITANTES

Puedes encontrar el formulario de solicitud y los anexos en el siguiente link:

<https://www.indecopi.gob.pe/en/patentes-como-lo-hago>

¿Es necesario presentar estos documentos para iniciar el tramite?

No, estos documentos serán solicitados en la etapa de forma, solo si fueran necesarios para el tramite.

INDECOPI
DIRECCION DE INVENCIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS

CESIÓN

Yo, (Nombre) _____, identificado con DNI N° _____
inventor/diseñador de " _____",
cedo los derechos de dicha invención/diseño a
_____, identificado con DNI o RUC
N° _____.

Se cumple con legalizar la firma del inventor ante Notario Público.

Firma del Inventor

Inventor → Solicitante

INDECOPI
DIRECCION DE INVENCIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS

PODER

Conste que (Nombre) _____,
identificado con DNI N° _____, por el presente otorga a
_____, poder suficiente y
amplio para solicitar ante el INDECOPI la obtención de patentes de invención, diseños
industriales, modelos de utilidad, certificados de obtentor y cualquier otro derecho de
propiedad industrial, facultándolo a preparar y presentar solicitudes, efectuar declaraciones,
presentar oposiciones, presentar medios impugnatorios, pagar tasas, solicitar devoluciones
de tasas, solicitar publicaciones, copias certificadas y recibir documentos vinculados a los
procedimientos de la solicitud.

Firma Poderdante

Solicitante → Representante

Cesión

Firma legalizada

Poder

Firma sin legalizar

ESTRUCTURA MINIMA DEL DOCUMENTO TECNICO

DESCRIPCION

El invento se refiere a un instrumento de escritura, preferiblemente un bolígrafo, según el procedimiento de la reivindicación 1.

Se conocen instrumentos de escritura de esta clase con un dispositivo selector y un indicador visual de números de lotería.

En el instrumento de escritura con una mina dispuesta en un extremo y un dispositivo suplementario dispuesto en el otro extremo (modelo de utilidad alemán 8 204 456), éste está realizado en forma de un recipiente relativamente grande en el que está contenido un número determinado de bolas. Entre la mina y el recipiente - y en el que está contenido un número determinado de bolas - este está presente un conducto inspeccionable desde fuera en el que encuentra sitio justo para el número determinado de bolas.

Las bolas presentadas (o las) están rotuladas con un número de bolas. De acuerdo con el invento para quinientos números de bolas se forman tres grupos de, por ejemplo, 100, 100 y 50 bolas correspondientes a los grupos de números correspondientes a) ganados, b) ganados, c) sin decidir.

Sobre todo en el caso de malas condiciones de iluminación, apenas habra alguien que esté en condiciones de diferenciar por grupos entre sí las bolas extremadamente pequeñas aplicadas al azar en la pinta de fijación de forma de tubo. A esto se añaden también los campos electrostáticos parásitos a consecuencia de las cargas electrostáticas que se presentan al sacar el instrumento de escritura.

Una peculiaridad que es propia de los objetos de ambos instrumentos de escritura consiste en que solamente es posible la lectura de, por ejemplo, seis magnitudes. Cuando un juego de azar requiere la evaluación de once magnitudes, los instrumentos de escritura explicados conocidos no están capacitados para realizarla.

Los seis números determinados al azar han de depositarse simultáneamente en ambos instrumentos de escritura, lo que dificulta el proceso de lectura.

El invento se refiere a un instrumento de escritura, preferiblemente un bolígrafo, según el procedimiento de la reivindicación 1.

Se conocen instrumentos de escritura de esta clase con un dispositivo selector y un indicador visual de números de lotería.

En el instrumento de escritura con una mina dispuesta en un extremo y un dispositivo suplementario dispuesto en el otro extremo (modelo de utilidad alemán 8 204 456), éste está realizado en forma de un recipiente relativamente grande en el que está contenido un número determinado de bolas. Entre la mina y el recipiente - y en el que está contenido un número determinado de bolas - este está presente un conducto inspeccionable desde fuera en el que encuentra sitio justo para el número determinado de bolas.

Las bolas presentadas (o las) están rotuladas con un número de bolas. De acuerdo con el invento para quinientos números de bolas se forman tres grupos de, por ejemplo, 100, 100 y 50 bolas correspondientes a los grupos de números correspondientes a) ganados, b) ganados, c) sin decidir.

Sobre todo en el caso de malas condiciones de iluminación, apenas habra alguien que esté en condiciones de diferenciar por grupos entre sí las bolas extremadamente pequeñas aplicadas al azar en la pinta de fijación de forma de tubo. A esto se añaden también los campos electrostáticos parásitos a consecuencia de las cargas electrostáticas que se presentan al sacar el instrumento de escritura.

REIVINDICACIONES

1. Instrumento de escritura, preferiblemente un bolígrafo, con un dispositivo selector de números de lotería o similares y un indicador visual combinado con él para los números de lotería seleccionados, caracterizado porque como dispositivo selector se utiliza un generador de azar electrónico (23) con un volumen de conmutación y de indicación ajustado a la cantidad de números de lotería o similares, y como indicador visual se utiliza un dispositivo indicador (25) que está conectado con el generador de azar (23) a través de una batería (15) y los elementos de conmutación y unión eléctricos (6,10,11,12,13), sirviendo ambos dispositivos para seleccionar e indicar cada vez un número o una letra.

2. Instrumento de escritura según la reivindicación 1, caracterizado porque consta de un instrumento de escritura (2) que aloja a la batería (15) y los elementos de conmutación y unión eléctricos (6,10,11,12,13) en una tapa (21) que se puede enchufar al extremo de escritura del instrumento de escritura.

57 Resumen

Un instrumento de escritura, preferiblemente un bolígrafo, con un módulo electrónico, un dispositivo indicador, una batería y elementos eléctricos de conmutación y unión está configurado de modo que el módulo electrónico es un generador de azar que está conectado con el dispositivo indicador y que tiene un volumen de conmutación y de indicación ajustado a la cantidad de números de lotería o similares.

DESCRIPCIÓN

REIVINDICACIONES

RESUMEN

DIBUJOS

¿CUÁL ES EL COSTO Y TIEMPO INVERTIDO?

Concepto	Patente de Invención Tasa (soles)	Patente de Modelo de Utilidad Tasa (soles)
Presentación	S/. 720	S/. 324
Publicación	Sin costo	Sin costo
Examen de Fondo	S/. 549.13	S/. 279.55
Mantenimiento	S/. 140	Sin costo
Total aproximado sin observaciones	S/. 1409.13	S/. 603.55

Patente de invención	
Trámite regular	50 meses
Programa PATENTA	27 meses

Las cifras de patentes son consideradas un importante indicador del **nivel de desarrollo y avance** de las **investigaciones e innovaciones** de las organizaciones.

IMPORTANCIA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

**¿CÓMO UNA ADECUADA
GESTIÓN DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL PUEDE AYUDAR A
MI EMPRESA?**

1. Incrementa ingresos

Fuente: <https://ecoevol.com/ecoevol-c.html>

Caso EcoEvol

Greentech es una empresa peruana de base tecnológica que surge gracias a su principal producto: EcoEvol, un dispositivo que permite un mejor tratamiento de los hidrocarburos en motores, permitiendo ahorro de combustible y menor contaminación. El producto cuenta con una patente de invención hasta el año 2035, siendo actualmente implementado en los automóviles que vende y/o repara la empresa Derco, entre otros.

Tiene un costo aproximado de 200 USD. Al ser la única empresa en el mercado que abastece del producto, no presenta competidores directos. Considerando que el producto es de alta tecnología, las posibilidades de copia en el mercado peruano son relativamente bajas, por lo que sus oportunidades para generar ganancias son altas. Puedes conocer más sobre la invención [aquí](#).

Caso empresa AGUA SAN FRANCISCO E.I.R.L.

REGISTRO:

La empresa tacneña “Agua San Francisco EIRL” obtuvo el título de diseño industrial de su envase de 20 litros mediante registro DI4597, vigente hasta el 18 de febrero de 2026. El cual se puede apreciar a la derecha. Enlace de consulta: [SAE INDECOPI](#)

CASO DE COPIA:

Los trabajadores de la empresa, en una labor de instalación del producto se percataron que la empresa “CORPORACIÓN LEO & MNJ E.I.R.L.” estaban utilizando su el diseño de su envase protegido para su producto “San Marcos” y procedieron a obtener las muestras para probar el caso de copia.

DENUNCIA DE INFRACCIÓN

Es así que la primera empresa denuncia en el año 2019 ante el INDECOPI a la infractora, y la institución tras evaluar los descargos o pruebas de ambas partes y la visita realizada resolvió que la empresa debe dejar de utilizar dicho diseño en sus productos y además pague una multa equivalente a 43 UIT.

2. Genera mecanismos de defensa

3. Aumenta valor del negocio

elmundofinanciero.com/noticia/43522/economia/los-activos-intangibles-aportan-el-80-del-valor-de-su-empresa.html

Economía

JORNADA DE LA COMISIÓN DE LA ECONOMÍA DE LOS INTANGIBLES DE CEIM

Los activos intangibles aportan el 80% del valor de su empresa

A lo largo de las últimas décadas, los activos intangibles han ido ganando protagonismo en el valor de la empresa

By REDACCIÓN

MÁS ARTÍCULOS DE ESTE AUTOR

Sábado 27 de junio de 2015, 20:09h

Me gusta 0 | Recomendar 0 | Share | Twitter

Bajo el término de activo intangibles, se encuentran aspectos relacionados, especialmente, con el "capital intelectual" y que, en la actualidad, suponen el 80% del valor total de una empresa, cuando en 1975 solamente representaban el 17%; en 1985, el 32%, y en 1995, el 68%. Esta creciente relevancia ha llevado a CEIM (Confederación Empresarial de Madrid-CEOE) a crear una Comisión de la Economía de los Intangibles, impulsada por la Federación Nacional de Asociaciones de Consultoría, Oficinas y Despachos (FENAC) para poner en valor la contribución que las empresas de Servicios Avanzados a Empresas basados en el Conocimiento (SAE) aportan a la innovación y al PIB de nuestro país. Al frente de esta comisión de trabajo está el presidente de FENAC, José Antonio Fernández Ramos, con Paloma Adrados como secretaria de la comisión. Ambos abrieron ayer la jornada celebrada en la sede de la CEOE para hablar sobre buenas prácticas empresariales en comunicación.

Fuente: <https://www.elmundofinanciero.com/noticia/43522/economia/los-activos-intangibles-aportan-el-80-del-valor-de-su-empresa.html>

Como usted puede apreciar en el artículo y el informe, en los últimos años la propiedad intelectual esta teniendo mayor importancia para las empresas y existen diversos estudios que demuestran que el valor de los activos intangibles esta teniendo cada vez mayor importancia en las empresas, en muchos casos superando el valor de los tangibles.

Otro estudio por parte de la OMPI (Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual) indica que una empresa puede obtener mayores ganancias en la venta de sus productos al invertir en propiedad intelectual. Puede conocer más en este enlace: [Capital intangible en las cadenas globales de valor.](#)

Brand Finance®

GIFT™ 2017

Global Intangible Finance Tracker 2017
Informe anual del valor de los intangibles en todo el mundo
Junio 2017

Con la colaboración de:

CORPORATE EXCELLENCE

Fuente:
<https://bit.ly/3iFo1cx>

Caso ROSATEL

Una de las empresas peruanas más reconocidas que ofrece productos para brindar detalles o regalos e inclusive hacen el servicio de entrega es ROSATEL. Han posicionado su marca en cada uno de sus productos, tienda, servicios de traslado, etc y para los usuarios su marca es sinónimo de calidad en su rubro.

Uno de los principales motivos que ha impulsado esta empresa como franquicia es el valor que tiene su marca y el know how sobre el modelo de negocio.

4. Expande oportunidades de negocios

Caso Shark Tank

Uno de los programas de televisión más famosos en el mundo es el denominado *Shark Tank* (Tanque de Tiburones), en donde un grupo de inversionistas recibe a diversos emprendedores que buscan financiamiento para hacer crecer su empresa. Este programa nació en Japón con el nombre “Los tigres del dinero”, luego se extendió al Reino Unido como “La Guarida del Dragon”, y finalmente se expandió a USA, México, Colombia y otros países bajo el formato Shark Tank.

En la mayoría de casos, como parte de las preguntas que realizan los inversionistas a los empresarios, están aquellas relativas a propiedad intelectual, para conocer si se posee la marca registrada o la patente por el desarrollo de una tecnología. El contar con estos registros, sin duda, es un elemento crucial para la toma de decisión sobre la inversión en el negocio. Se puede consultar muchos de estos casos aquí: [Youtube](#).

5. Mejora oportunidades para levantar fondos

IP in Shark Tank - Intellectual Property

13 videos • 321 vistas • Se actualizó por última vez el 17 sep. 2020

6. Aumenta reputación organizacional

Caso Reinmark

El Grupo Reinmark se desenvuelve en el rubro de productos químicos orgánicos con diferentes fines, tales como: uso domestico, higiene industrial y pecuaria natural. La empresa Bioservice SRL forma parte del holding, estando dedicada a los aspectos de investigación y desarrollo (I+D).

Varios de los productos de Bioservice cuentan con patentes de invención registradas ante el INDECOPI y han demostrado éxito comercial, como el Biosanit. Esto ha hecho que sus representantes hayan sido invitados a numerosos eventos en calidad de ponentes, conferencistas, expositores en ferias, entre otros, donde comparten su experiencia explotando el sistema de propiedad intelectual en beneficio de la empresa. Han recibido varias distinciones de parte de diferentes instituciones, todo lo cual les ha brindado reconocimiento como empresa innovadora y líder en su respectivo rubro.

Fuente: Inventos peruanos patentados y su exitosa comercialización

7. Resguarda la inversión realizada en innovación

Caso Agrovet Market

Agrovet Market es una empresa peruana que realiza actividades de investigación, desarrollo y comercialización de productos para uso veterinario. Uno de sus principales productos es un antiparasitario para equinos, conocido como doraQuest I.a. Este invento ha sido patentado en Perú y en más de 10 de los aproximadamente 40 países en los que comercializa de forma exitosa.

Como puede esperarse, el proceso de I+D+i de un producto farmacológico puede requerir cientos de miles de soles de inversión hasta llegar a la fórmula correcta y al producto final. Por ello, patentarlo le da a la empresa la capacidad no sólo de recuperar lo invertido, sino de obtener ganancias para el crecimiento y consolidación de la compañía. Se puede revisar las patentes de Agrovet Market haciendo click [aquí](#).

Fuente: [Agrovet Market](#)

Fuente:
<https://www.youtube.com/watch?v=b1lBBcdfEbs>

8. Mejora posición de dominio en el mercado

Caso CANTOL

CANTOL es una empresa peruana reconocida por su oferta de cerraduras. En este caso, las patentes otorgadas a su gerente general e inventor Victor Canepa han servido para que sistemas de cerradura que quieran usar la tecnología protegida por la empresa Cantol, no puedan ingresar al mercado peruano mientras dure su protección. A su vez, estas patentes han permitido a la empresa bloquear otras solicitudes de patente al hacerlas no cumplir los requisitos u oponerse a su otorgamiento usando lo divulgado en sus patentes como fundamento.

Sin embargo, esto ha hecho que otras empresas como Forte innoven en el desarrollo de sus cerraduras, inclusive muchas de ellas han sido patentadas. Esto ha permitido que el rubro este en constante cambio y así el mercado pueda obtener cada vez productos de mejor calidad.

N°	TÍTULO DEL INVENTO	MODALIDAD DE PATENTE	FECHA DE PRESENTACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1	Tranca de seguridad con accionamiento de chapa	Patente de Invención	15/06/1971	16/11/1981
2	Cerradura con nueva forma de fijación del tambor posterior	Modelo de utilidad	19/04/2000	19/04/2010
3	Cerradura de sobreponer mejorada mediante un elemento de seguridad incorporado en el interior de su contrafrente	Modelo de utilidad	20/06/2001	20/06/2011
4	Cerradura de sobreponer con una nueva forma de fijación del aro de tambor posterior	Modelo de utilidad	19/07/2005	19/07/2015
5	Cerradura de sobreponer mejorada con nuevo diseño en el componente y contrafrente	Modelo de utilidad	07/04/2008	07/04/2018
6	Protector de cerradura mejorado mediante placa de fijación	Modelo de utilidad	10/11/2008	10/11/2018
7	Contrafrente de una sola pieza para cerraduras de sobreponer	Modelo de utilidad	13/07/2009	13/07/2019
8	Cerradura - tranca mejorada	Modelo de utilidad	16/12/2009	16/12/2019
9	Componente de bloqueo que determina el giro de llave en un cilindro de cerradura	Modelo de utilidad	11/04/2011	11/04/2021
10	SopORTE guía de portacilindro interior con abrazadera integrada para cerraduras de sobreponer con carcasa de una sola pieza abultada	Modelo de utilidad	17/06/2011	17/06/2021

Elaboración: El autor.

Fuente: [Inventos peruanos patentados y su exitosa comercialización](#)

**CONSEJOS PARA TU
NEGOCIO RESPECTO A
PROPIEDAD INTELECTUAL**

¿POR QUÉ PROTEGER?

Demostrar propiedad del activo
Excluir a otros de su uso

ACTIVOS TANGIBLES

ACTIVOS INTANGIBLES

Detachable filter
equipment and air purifier

TENER EN CUENTA

Crea algo que pueda protegerse

Que no sea igual a lo que ya existe en el Perú (marcas) y el mundo (patentes)

Que tenga ventajas(patente), sea distintivo (marcas) u original (obra/software)

Que no incumpla con las excepciones/prohibiciones de la propiedad intelectual

TENER EN CUENTA

VALIDA LA PROPUESTA CON USUARIOS ANTES DE PROTEGER

Ten en cuenta que los requisitos de propiedad intelectual no evalúan el potencial mercado ni aspectos no técnicos

Una vez presentada la solicitud, cualquier cambio sobre lo protegido esta prohibido o tiene un costo

TENER EN CUENTA

INDECOPÍ cuenta con servicios gratuitos de evaluación de requisitos previo al trámite:

Marcas

- www.indecopi.gob.pe/en/web/plataforma-marcas

Patentes de invención/Modelos de Utilidad

- www.patenta.pe/en/programa-patenta

Diseños industriales

- www.patenta.pe/en/ppd

Derechos de autor (solo orientación):

- consultasautor@indecopi.gob.pe o
- Citas virtuales en <https://autor.appointlet.com>

TENER EN CUENTA

No siempre es necesario que crees algo desde cero

CARACTERÍSTICAS DE LAS PATENTES (APLICA SOLO PARA INVENCIONES)

Exclusividad

Permiten al titular del invento decidir como usar la tecnología: venta, licenciamiento, otros. Sirve como un monopolio legal temporal.

Territorialidad

Solo poseen validez en el país o región donde se hayan concedido.

Requisitos

El interesado debe cumplir con requisitos a cambio de obtener la exclusividad de la invención.

Vigencia

Tendrán validez sólo por un tiempo determinado.

GUIAS DEL USO DE BASES DE DATOS DE PATENTES (LIBRE DESCARGA)

www.rutapi.pe/materiales

REFLEXIONES FINALES

La propiedad intelectual (PI) es una herramienta sumamente importante para ser competitivos en el mercado.

Los activos intangibles representa aproximadamente 1/3 del valor de los productos

Si tu valor agregado parte de sus creaciones es importante proteger

En el caso de los inventos, existen muchos que son de dominio publico en el Perú

INDECOPI cuenta con servicios y materiales gratuitos de asesoría en PI

ENTREGABLE 4

ENUNCIADO

Llenar el formato normalizado de documento para solicitud de patente de acuerdo al material adjunto.

INDICACIONES

Máximo tres integrantes

Entrega hasta el **martes 17 de octubre**

Colocar en el asunto "ENTREGABLE 4 TALLER LA CANTUTA"

MATERIAL

Utilizar el siguiente formato:

<https://bit.ly/45wtTg2>

ENVIAR A:

francisibarguen@gmail.com